

“Zamanagóy til biliminiń kommunikatív-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

смыслы, которые системой языка не эксплицируются; они порождаются когнитивными пропозициями в конкретном высказывании. Речевая интенция, то есть потребность выразить пропозитивный смысл, или пропозициональное содержание [3: 157], определяет позиционную схему высказывания, для заполнения позиций которой необходимы соответствующие лексические единицы. В случае их отсутствия в системе языка возникает необходимость в лингвосомиозисе (производстве новых слов) или использовании уже существующих в языке лексические ресурсов, которые развивают новое значение, необходимое для выражения нового пропозитивного смысла, связанного еще и с переживанием субъективной значимости явлений или событий, оказавшихся в зоне действия ведущего мотива. Семантика слов такого типа может стать предметом исследования прагманеологии. Однако это лишь начальный этап формирования семантики новых слов, за которым следует этап развития их денотативно-сигнификативного содержания.

Таким образом, специфика появления новых слов в неологическом пространстве любого языка, формирования их семантической структуры во многом определяется прагматическими стимулами.

Список литературы:

1. Алефиренко Н. Ф. Когнитивно-семиологическая теория слова / Н. Ф. Алефиренко // Вестник Самарского государственного университета. Гуманитарная серия. – Самара, 2006. № 5 / 1 (45). – С. 102–110.
2. Алефиренко Н. Ф. Коннотация и прагматика «языка культуры» // Славянские языки в свете культуры: Сб. науч. статей / Н. Ф. Алефиренко / Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (Polska), Ernst-Moritz-Arndt-Universität für **Slawistik** (Deutschland). – М.: «А Темп», 2006. – С. 8–27.
3. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение / Дж. Лайонз. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 400 с.
4. Leech G.N. Principles of pragmatics / G.N. Leech – London, New York, 1983. – 250 p.